

УДК 159.9.072, 378.147

**РАЗРАБОТКА ОПРОСНИКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕМ В
КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ**

Тужилкина И.С.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский
городской университет управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова»,
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28

Ганьшина А.В.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский
городской университет управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова»,
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28

**THE ONLINE-LEARNING SATISFACTION QUESTIONNAIRE DEVELOPMENT IN
CORPORATE AREA****I.S. Tuzhilkina**

Moscow Metropolitan Governance Yury Luzhkov University,
107045, Moscow, st. Sretenka, 28

A.V. Ganshina

Moscow Metropolitan Governance Yury Luzhkov University,
107045, Moscow, st. Sretenka, 28

DOI: [10.31618/ESU.2413-9335.2025.5.128.2226](https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2025.5.128.2226)**АННОТАЦИЯ**

В статье представлена разработка и апробация инструмента оценки удовлетворенности онлайн-обучением в корпоративной среде. Авторы предлагают альтернативу традиционным шкалам Ликерта — сценарные шкалы с опорными точками, интегрирующие принципы теории фасетов и модели Раша. Инструмент включает четыре фасета, каждый из которых описывается нарративами низкого, среднего и высокого уровня качества. Апробация на выборке сотрудников организации (N = 253) подтвердила одномерность шкалы, приемлемую надежность (IRT = 0.63; $\alpha = 0.60$) и корректное функционирование ответных категорий. Обнаружена значимая положительная корреляция между удовлетворенностью и учебным прогрессом. Полученные результаты демонстрируют диагностический потенциал сценарных шкал для оценки первого уровня модели Киркпатрика («Реакция») и возможность выявления зон развития корпоративных образовательных программ.

ABSTRACT

The article presents online-learning satisfaction assessment tool development and testing in corporate environment. The authors propose an alternative to the traditional Likert scales — scenario scales with reference points that integrate facet theory and Rasch models principles. The tool includes four facets, each of which is described by low-, medium- and high-quality narratives. Testing on the organization's employees' sample (N = 253) confirmed the one-dimensionality scale, acceptable reliability (IRT = 0.63; $\alpha = 0.60$) and the correct response categories functioning. A significant positive correlation was found between satisfaction and academic progress. The obtained results demonstrate the scenario scales diagnostic potential for assessing the Kirkpatrick model first level ("Reaction") and the possibility of corporate educational programs development identifying areas.

Ключевые слова: удовлетворенность обучением, корпоративное обучение, сценарные шкалы, теория фасетов, модель Киркпатрика.

Keywords: learning satisfaction, corporate training, scenario scales, facet theory, Kirkpatrick model.

Введение

Онлайн-образование активно развивается с конца 20 — начала 21 века. Первые массовые онлайн-курсы (МООС) не отличались высокой популярностью, однако с распространением информационных технологий их аудитория стремительно росла. Пик интереса к массовым онлайн-курсам пришёлся на 2012 год, когда количество слушателей исчислялось миллионами. К 2019 году на платформе «Coursera» было зарегистрировано более 30 миллионов пользователей [25].

В России также предпринимались попытки создания национальных платформ массовых онлайн-курсов. В 2015 году была запущена

платформа «Открытое образование», а в 2017 году — проект «Современная цифровая образовательная среда в России» (СЦОС). Последний отличался внедрением психометрической аналитики и элементов экспертной оценки, направленных на повышение качества образовательных программ. Однако развитие онлайн-курсов поставило перед образовательными организациями и исследователями важный вопрос — как объективно оценивать качество онлайн-обучения.

Исследования отмечают ряд ограничений массовых онлайн-курсов: отсутствие прямого взаимодействия студента с преподавателем, недостаток индивидуального подхода, сложность проверки заданий открытого типа [3]. Эти

ограничения частично преодолеваются в корпоративных университетах, где онлайн-курсы интегрируются в систему обязательного обучения, сопровождаются поддержкой тьюторов и строятся с учетом конкретных бизнес-задач.

Корпоративные онлайн-курсы представляют собой относительно новое явление, особенно в российском контексте. Их внедрение характерно преимущественно для крупных государственных и частных организаций. При этом научных исследований, посвященных оценке качества и удовлетворенности в корпоративном онлайн-обучении, по-прежнему недостаточно.

На практике оценка удовлетворенности в корпоративных университетах чаще всего строится на основе первого уровня модели Киркпатрика («Реакция») и реализуется через традиционные опросники со шкалами Ликерта [2]. Однако подобные инструменты подвержены влиянию социальной желательности: сотрудники могут давать более позитивные ответы, особенно если обучение является обязательным и связано с работодателем. Это снижает точность измерения конструкта удовлетворенности.

Цель исследования

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью разработки количественного инструмента для оценки удовлетворенности онлайн-обучением в корпоративной среде, который позволял бы минимизировать влияние социальной желательности и обеспечивал более точное измерение данного конструкта.

Цель настоящего исследования — разработать и апробировать инструмент оценки удовлетворенности онлайн-курсами в корпоративной среде на основе сценарных шкал, интегрирующих принципы теории фасетов и модели Раша.

Материал и методы исследования

Подходы к определению удовлетворенности обучением

В одном из подходов удовлетворенность рассматривается не как субъективное мнение и состояние обучающегося, а как компоненты, описывающие реальные аспекты образовательных организаций и образовательного процесса [14]. Это подтверждает комплексность данного понятия. Наиболее общее определение сформулировано как «вид умственного насыщения» [6].

Если рассматривать данное понятие с точки зрения различных наук, то получаем более подробное и прикладное понятие. Так, например, в психологии рассматривают удовлетворенность как отношение к выполняемой деятельности, образу жизни [4].

В маркетинге удовлетворенность представляет собой отношение потребителя к продукту [11] или восприятие собственного опыта потребления [27].

В данной работе нас интересует понятие удовлетворенности обучением. Первые работы по изучению удовлетворенности обучения появились еще в 20 веке. Тогда они рассматривали обучение

как услугу [7]. В последующих работах студентов рассматривали как «клиентов», которые могут требовать исполнения своих желаний, чтобы их мнение было услышано. Сейчас удовлетворенность студентов является одним из важнейших элементов определения качества онлайн-программ [28]. Удовлетворенные студенты кажутся вовлеченными, мотивированными и отзывчивыми, способствуют эффективному климату обучения и достигают более высоких результатов [12].

Поскольку основное понятие данной работы – «удовлетворение обучением», а цель – разработка опросника для организации, то есть нас интересует готовый продукт для бизнеса, то более корректным будет использовать понятие маркетинга, а не академическое определение психологии.

Компоненты удовлетворенности онлайн-обучением

Сразу стоит отметить, что оценка удовлетворенности должна проводиться не в конце курса, когда ученик анализирует, что ему понравилось или нет, оценивая только яркие воспоминания [17]. Мониторинг должен проводиться сразу после оцениваемого занятия или спустя 2 занятия. Таким образом, курс можно разделить на несколько блоков и студент будет оценивать блоки. Также такой подход способствует более гибкой настройке занятий преподавателем, который может внести правки в течение курса, а не ждать следующего запуска.

Исследователи выделяют три области действий, которые должны быть оценены в опроснике: когнитивные, эмоциональные и регулятивные. Когнитивные действия служат для обработки учебного материала. Эти действия непосредственно приводят к обучению. Эмоциональная учебная деятельность направлена на то, чтобы справиться с чувствами, возникающими во время обучения, и приводит к эмоциональному состоянию, которое может положительно, нейтрально или отрицательно влиять на процесс обучения. Регулятивная учебная деятельность направлена на регулирование когнитивной и эмоциональной учебной деятельности и, следовательно, косвенно способствует достижению результатов обучения [17].

Стоит отметить несколько нюансов онлайн-обучения, которые стоит учесть при выборе методологии разработки инструмента: студенты по-разному воспринимают опыт обучения в очной среде и онлайн [22]. При изучении онлайн-курса ученику не так важен контакт с преподавателем, как это происходит при очном обучении, как важен контакт с интерфейсом [10]. В данном случае на первый план выходит материал курса и платформа. А удовлетворенность в онлайн-обучении становится одним из элементов качества онлайн-курсов среди удержания, качества курса и успешности студента [18].

Помимо этого, в оценке удовлетворенности онлайн-обучения важным является медиа и интерактив, которые стимулируют мотивацию

учащихся к обучению и увеличивают вовлеченность студентов в прохождение курса [13].

Еще одним смежным фактором является – интернет-самоэффективность. Под этим термином подразумевается уверенность использования интернет-платформы для обучения, а также возможность устранения неполадок в ходе обучения [18]. Чтобы оправдать ожидания студентов от онлайн-среды обучения, их необходимо поддерживать как технически, так и технологически. Учреждения и преподаватели должны создавать возможность и выделять ресурсы для оказания помощи студентам в развитии их компьютерных навыков и опыта, необходимых для онлайн-обучения [24].

Учитывая все эти нюансы и подходы, основой для разработки инструмента была выбрана типологизация Малика [20], поскольку он один из первых наиболее просто и, в то же время, полно собрал факторы удовлетворенности онлайн-обучением. В его модель входят 5 компонентов: Курс, Дизайн, Преподаватель, Слушатель, Техническое обеспечение.

Удовлетворенность в корпоративном обучении

Корпоративные университеты являются тем типом образовательных организаций, которые имеют возможность реализовывать прорывные инновации в сфере образования. Их ключевое преимущество – это актуальность и релевантность формируемых ими знаний и навыков, тесная связь с бизнес-практикой [23].

Для поддержания своих сильных сторон корпоративные университеты производят большое количество измерений, в том числе эффективности образования. Для последнего в странах Европы и Америки используется модель Киркпатрика: первый уровень в данной модели – «Реакция» – как участники реагируют на само обучение. Уровень 2 – «Обучение» – насколько участники усвоили материал обучения. Уровень 3 – «Поведение» – как участники применяют на рабочем месте, то, что узнали во время обучения. И Уровень 4 – «Результаты» – в какой степени достигнуты намеченные результаты.

В целом модель Киркпатрика положила старт для исследований эффективности обучения, однако исследования проводятся, преимущественно оценивая уровни 1 и 2 [16].

Исследователи также подчеркивают, что используются еще несколько методов для изучения эффективности среди них: методы, основанные на определении простейших показателей эффективности, показатель ROI, предложенный Дж. Филиппсом, модель продуктивности П. МакГи, организационные метрики М. Аллена и П. МакГи [5].

Одним из первых корпоративных университет в нашей стране стал Корпоративный Университет Сбербанка. В нем оценка эффективности образования состоит из нескольких элементов, в том числе оценка эффективности программ обучения, осуществляется по 3 уровням модели

Киркпатрика. Она автоматизирована и включает в себя анкетирование, тестирование и заполнение чек-листов [2].

Измерение эффективности обучения в корпоративных университетах происходит с использованием традиционных опросников со шкалами Ликерта, покрывающих темы удовлетворенности программы, работы преподавателя, структуры и организации работы, а также предоставляемого материала.

Однако использование опросников со шкалами Ликерта имеет много нюансов. Многие работы показывают, что выбираются или центральные позиции, то и есть нейтральный или, наоборот, исключительно крайние [8]. Вторая частая проблема - респонденты вынуждены делать выбор из заданных вариантов, которые могут не совпадать с их точными ответами. Они должны либо выбрать ответ из недостаточного диапазона ответов, либо ответить на “приемлемый” ответ в закрытом формате. Такое несоответствие еще больше усугубляет проблему искажения информации [19].

В данной работе мы хотим внести корректировки в подход к оцениванию удовлетворенности онлайн-обучения в корпоративной среде и использовать сценарные шкалы вместо шкал Ликерта.

Сценарные шкалы

Сценарный подход в разработке заданий, по мнению А.В. Антипкиной, рассматривается как интеграция принципов измерений Раша и теории фасетов Гаттмана [1].

В основе теории фасетов лежит ключевое понятие фасета — способ формальной категоризации элементов изучаемой предметной области. В рамках этого подхода фасеты служат как структурные компоненты исследуемого конструкта, обеспечивая многомерную классификацию явлений и переменных, важных для исследования [15].

На базе набора определенных фасетов формируются сценарии (или конструкции), которые позволяют упорядочить объекты исследования в соответствии с заранее заданными категориями. Таким образом, фасеты не просто описывают содержание предметной области — они выступают составляющими измеряемого конструкта, задавая его структурный скелет [10].

Теоретическим сердцем фасетной методологии является *mapping sentence* (шаблон конструкта), впервые сформулированное Луисом Гаттманом и развиваемое в последующей литературе. *Mapping sentence* представляет собой формальное описание области исследования, которое включает в себя классификацию наблюдаемых единиц (фасеты), их элементы и связи между ними. Этот инструмент выполняет несколько практических функций: он задает основу для концептуализации теоретических структур, обеспечивает планирование исследовательского дизайна, помогает выбирать релевантные

переменные и формулировать эмпирически проверяемые гипотезы [15].

Mapping sentence таким образом выступает не просто как текстовое описание, а как логически стройная и структурированная модель, отражающая содержание исследуемой предметной области и служащая ориентиром для последующих аналитических процедур [10].

Сценарный подход помогает снизить социальную желательность, облегчает интерпретацию результатов, а также на первом этапе преодолеть трудность операционализации [1].

В данной работе будет использоваться нестандартный подход к применению сценарных шкал. Сценарии будут выступать в качестве дескрипторов опорных точек.

Разработка опросника удовлетворенности онлайн-обучением

Разработка опросника включала следующие этапы:

Определение фасетов на основе работы зарубежного исследователя Малика [20]. Были составлены 4 вопроса, которые покрывают для измерения 4 фактора – курс, дизайн, преподаватель, техническое обеспечение. Стоит отметить, что фактор «Слушатель» не был учтен в опроснике, поскольку основная задача – измерить удовлетворенность от курса, а не отношение респондента к курсу. В фасет «Курс» входит

качество содержания курса и возможность доступа в любое время. В фасет «Дизайн» учитывается удобство: приятные и понятные цвета платформы, комфортный шрифт, простота и понятность использования платформы. Фасет «Преподаватель» покрывает обратную связь от преподавателя и формат донесения. Фасет «Техническое обеспечение» определяет доступность технической поддержки и качество данной поддержки.

Написание «нарративов» – характеристик онлайн-курса, относительно уровня выраженности качества каждого измеряемого фасета. На каждый фасет было составлено по 3 нарратива отражающих 3 уровня качества: низкий, средний и высокий.

Разработка структуры опросника. Данный шаг имеет название Mapping Sentence, который устанавливает порядок предъявления вопросов (фасетов). Было решено придерживаться структуре, разработанной Маликом, так как он закладывал в свою типологию важность каждого вопроса. В данной работе написанные сценарии являются дескрипторами для опорных точек. В каждом вопросе есть 11 точек. Эти точки предполагают ответы от полностью не удовлетворен до полностью удовлетворен. Визуальное представление шкалы показано на Рисунке 1. В ее опорные точки заложены нарративы: третья - низкий уровень, шестая - средний уровень, девятая - высокий уровень.

Рис.1 Шкала ответных категорий

Разработка сценариев. На основе разработанных нарративов были составлены сценарии. В разработанных материалах используются персонажи как женского, так и мужского пола, что позволяет минимизировать риск гендерной предвзятости и обеспечить нейтральность восприятия. Кроме того, при создании сценариев опора осуществлялась на обобщенные данные и типовые ситуации, что исключает отсылки к конкретным учебным курсам или организациям и предотвращает возможность некорректных или оскорбительных интерпретаций.

Результаты исследования и их обсуждение **Апробация опросника**

В исследовании приняли участие 253 респондента, из которых 54% составили мужчины. Возраст участников варьировался от 20 до 60 лет ($M = 33$; $SD = 8.9$). Все испытуемые проживали в Москве и являлись сотрудниками одной организации.

Участие в дистанционном курсе предполагало прохождение тестирования перед и после курса.

Данная процедура позволила оценить динамику результатов. Через четыре дня после окончания курса и прохождения итогового тестирования участникам было предложено заполнить разработанный опросник удовлетворенности. Сбор данных осуществлялся в онлайн-формате: опросник размещался на корпоративном сервисе и индивидуально направлялся каждому сотруднику, прошедшему обучение. Время на заполнение не ограничивалось.

Опросник включал четыре вопроса. Инструкция для участников формулировалась следующим образом:

«Вам предлагается ответить на вопросы о онлайн-курсе. Всего 4 вопроса, перед каждым вопросом есть тема, на которую он направлен. В каждом вопросе есть 11 точек. Это точки на прямой от «полностью не удовлетворен» до «полностью удовлетворен». Вам даны 3 опорные точки с их описанием. Выберите в каждом вопросе ту точку, которая вы считаете наиболее точно отражает Ваше

мнение о курсе относительно предложенных ориентиров».

В Таблице 1 приведены описательные статистики по данной выборке. Не более 5% процентов испытуемых оценивают вопросы Q01 – Q03 от 1 до 6 баллов. На вопросы о преподавателе около 50% испытуемых выбирают точки 7-8 и 45%

удовлетворены работой преподавателя на высоком уровне. На вопросы о дизайне и курсе большинство испытуемых (более 55%) ставят 9-11 баллов, что говорит о высокой удовлетворенности. Вопрос Q04 большинство испытуемых (73%) оценивают от 3 до 6 баллов, так как категории 1 и 2 никто не выбрал. В данном случае средний балл составил 5.8.

Таблица 1

Описательные статистики

№	Вопрос	Частота (%)			Сред. балл	Среднек. откл.	Ассиметрия
		3-6	7-8	9-11			
1	Преподаватель (Q01)	10 (4)	126 (49.8)	117 (46.2)	8.43	1.14	0.09
2	Дизайн (Q02)	0 (0)	102 (40.4)	151 (59.6)	8.85	0.96	0.49
3	Курс (Q03)	2 (0.8)	107 (42.3)	144 (56.9)	8.81	1.04	0.19
4	Техническое обеспечение (Q04)	185 (73.1)	68 (26.9)	0 (0)	5.87	0.92	-0.41

Во всех вопросах получилась довольно маленькая дисперсия - около 1.

Надежность шкалы

Показатель IRT надежности опросника составил 0.63 (модельная оценка 0.7), что является хорошим показателем. Надежность альфа Кронбаха составила 0.6.

Анализ размерности

Для определения корректной работы опросника, необходимо доказать, что опросник измеряет один латентный конструкт. Одномерность можно проверить посредством

анализа стандартизованных остатков. Для анализа использовался метод главных компонент без вращения, который показал, что собственное значение первой компоненты стандартизованных остатков (1.4) менее 2, что говорит об одномерности исследуемого конструкта.

Согласие опросника с моделью

В Таблице 2 приведены статистики согласия вопросов опросника удовлетворенности. Все вопросы имеют хорошие статистики и не выходят за критические значения: от 0.7 до 1.3 [26].

Таблица 2

Статистики согласия вопросов

	Трудность (логиты)	Ошибки (логиты)	MNSQ infit	MNSQ outfit
Преподаватель	-0.99	0.09	1.11	1.12
Дизайн	-1.89	0.09	0.8	0.77
Курс	-1.83	0.09	1	0.99
Тех. обеспечение	4.72	0.1	1.02	1.02

Анализ работы ответных категорий

Наш разработанный инструмент имеет 11 ответных категорий от 1 до 11. Единица соответствует полной не удовлетворенности, а одиннадцать ей противоположно – полной удовлетворенности. Так же есть три категории со сценарным описанием. Это категории 3, 6, 9.

В Таблице 3 видны характеристики 9 категорий. Категории 1 и 2 не были выбраны ни одним из испытуемых. Категории между порогами (пороги Эндрича) возрастают от категории к категории.

Таблица 3

Характеристика ответных категорий

Категория	Выбрали	% выбора	MNSQ infit	MNSQ outfit	Пороги Эндрича	Трудность
3	1	0	0.21	0.26	none	(-8.74)
4	12	1	0.74	0.75	-7.57	-6.47
5	65	7	1.18	1.18	-5.30	-4.21
6	100	11	1.33	1.35	-3.08	-2.14
7	108	12	0.92	0.94	-1.23	0.09
8	253	28	1.03	1.00	1.38	2.54
9	233	25	1.01	1.00	3.79	4.48
10	111	12	0.99	0.95	5.26	6.09
11	33	4	0.73	0.73	6.74	7.98

Анализ ответных категорий показал, что 9 категорий функционируют хорошо: плохо работают категории (1-2), так как не было достаточно данных для анализа.

Конвергентная валидность

Помимо данных опросника также были получены данные участников по результатам тестирования до и после онлайн-обучения. Это позволило вычислить прогресс у испытуемых и провести корреляционный анализ. Данные представлены в таблице 4.

Таблица 4

Корреляционный анализ

	Прогресс	Препод.	Дизайн	Курс	Тех обесп.	Общий балл - Удовл
Прогресс	1	0.397**	0.072	0.048	0.079	0.246**
Шкала Преподаватель		1	0.250**	0.211**	0.163**	0.666**
Шкала Дизайн			1	0.267**	0.186**	0.646**
Шкала Курс				1	0.244**	0.672**
Шкала Тех обеспечение					1	0.588**
Общий балл - удовлетворенность						1

*p-value: ** - 1%*

Прогресс – разница в баллах по тесту до и после онлайн-обучения;

Общий балл – удовлетворенность – общий балл по разработанному опроснику удовлетворенности.

Исходя из полученных данных, балл по опроснику удовлетворенности положительно коррелирует с прогрессом у испытуемых, а прогресс также прямо пропорционально связан с оценкой работы преподавателя по созданному инструменту.

Таким образом, анализ разработанного инструмента показал, что опросник надежен, одномерен, хорошо согласуется с моделью, ответные категории работают хорошо, но необходимо сократить до 9 опций.

Обсуждение

Разработанный опросник удовлетворенности онлайн-обучением в корпоративной среде продемонстрировал приемлемые психометрические характеристики, одномерность, согласие с моделью Раша и корректное

функционирование ответных категорий. Полученные результаты подтверждают возможность измерения удовлетворенности как целостного латентного конструкта при сохранении фасетной структуры инструмента.

Анализ эмпирических данных показал различия между оцениваемыми аспектами онлайн-обучения: наиболее высокие показатели были получены по фасетам, связанным с содержанием курса, дизайном платформы и работой преподавателя, тогда как техническое обеспечение оказалось сравнительно более уязвимой областью. Это указывает на чувствительность инструмента к различным компонентам образовательного опыта и подтверждает его диагностический потенциал для выявления зон организационного развития.

Использование сценарных шкал показало свою методологическую обоснованность и практическую перспективность. Сценарные дескрипторы в качестве опорных точек позволяют:

- снизить влияние социальной желательности;
- повысить интерпретируемость шкалы для респондентов;
- уменьшить искажения, характерные для традиционных шкал Ликерта (центральная тенденция или выбор крайних позиций);
- повысить содержательную валидность за счет более четкой операционализации уровней выраженности фасета.

В отличие от стандартных формулировок «полностью согласен / не согласен», сценарные описания создают конкретный поведенческий контекст, что облегчает соотнесение собственного опыта с предложенными вариантами ответа.

С теоретической точки зрения работа демонстрирует возможность интеграции фасетного подхода и модели Раша для создания более точных и интерпретируемых инструментов оценки удовлетворенности в корпоративном обучении. Это расширяет инструментарий психометрически обоснованных измерений в организационном контексте.

С практической точки зрения разработанный опросник может быть использован на первом уровне модели Киркпатрика («Реакция») как более чувствительный и интерпретируемый инструмент по сравнению с традиционными анкетами. Выявленные различия между фасетами позволяют организациям принимать адресные управленческие решения, например, усиливать техническую поддержку онлайн-курсов.

К ограничениям исследования следует отнести однородность выборки (сотрудники одной организации) и небольшое количество пунктов, что снижает внутреннюю согласованность шкалы. В дальнейших исследованиях целесообразно расширить выборку, увеличить число пунктов внутри каждого фасета и дополнительно проверить влияние социальной желательности с использованием независимых методик контроля.

Заключение

Целью настоящего исследования являлась разработка и апробация инструмента оценки удовлетворенности онлайн-обучением в корпоративной среде с использованием сценарных шкал, основанных на принципах теории фасетов и модели Раша. Полученные результаты подтверждают психометрическую состоятельность предложенного инструмента, его одномерность и согласие с моделью измерения, а также его применимость для оценки реакции сотрудников на образовательные программы.

Описательные статистики продемонстрировали высокий уровень удовлетворенности по фасетам «Преподаватель», «Дизайн» и «Курс», тогда как фасет «Техническое обеспечение» получил более сдержанные оценки. Данная дифференциация указывает на чувствительность инструмента к различным

аспектам образовательного опыта и его способность выявлять зоны потенциального развития онлайн-программ.

Показатели надежности (IRT-надежность = 0.63; α Кронбаха = 0.60) можно охарактеризовать как приемлемые для пилотажного инструмента с небольшим числом пунктов. Анализ размерности подтвердил одномерность шкалы, а статистики согласия продемонстрировали корректную работу всех вопросов в рамках модели Раша.

Анализ ответных категорий показал корректное функционирование 9 из 11 градаций, что позволяет рекомендовать оптимизацию шкалы за счет сокращения числа опций без потери измерительной точности.

В целом результаты исследования подтверждают перспективность использования сценарных шкал для оценки удовлетворенности онлайн-обучением в корпоративной среде. Предложенный подход позволяет повысить интерпретируемость ответов и потенциально снизить влияние социальной желательности по сравнению с традиционными шкалами Ликерта.

Практическая значимость работы заключается в возможности внедрения разработанного инструмента в систему оценки корпоративных образовательных программ, в частности на уровне «Реакция» модели Киркпатрика.

Ограничениями исследования являются однородность выборки (сотрудники одной организации) и небольшой объем шкалы, что требует дальнейшей проверки инструмента на более разнообразных выборках и с расширением числа пунктов. Перспективы дальнейших исследований связаны с дополнительной проверкой влияния социальной желательности.

Библиографический список

1. Антипкина, И. В. Анализ опросника дошкольной родительской вовлеченности с использованием рейтинговой модели Раша [Электронный ресурс] / И. В. Антипкина // Современная зарубежная психология. – 2018. – Т. 7, № 3. – С. 75–86.
2. Долженко, Р. А. Опыт оценки эффективности обучения в корпоративном университете Сбербанка / Р. А. Долженко // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2018. – № 42. – С. 161–179.
3. Рощина, Я. М. Спрос на массовые открытые онлайн-курсы (МООС): опыт российского образования / Я. М. Рощина, С. Ю. Рошин, В. Н. Рудаков // Вопросы образования. – 2018. – № 1. – С. 174–199.
4. Семенов, М. Ю. Удовлетворение и удовлетворенность / М. Ю. Семенов // Омский научный вестник. – 2000. – № 13. – С. 154–156.
5. Чанько, А. Д. Корпоративные университеты: анализ деятельности в международных исследованиях / А. Д. Чанько, А. А. В. Баснер // Российский журнал менеджмента. – 2015. – Т. 13, № 3. – С. 79–110.

6. Angelis, G. D. Interlanguage transfer of function words / G. D. Angelis // *Language Learning*. – 2005. – Vol. 55, № 3. – P. 379–414.
7. Athiyaman, A. Linking student satisfaction and service quality perceptions: the case of university education / A. Athiyaman // *European Journal of Marketing*. – 1997. – Vol. 31, № 7. – P. 528–540.
8. Brown, J. D. Using surveys in language programs / J. D. Brown. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001. – 352 p.
9. Brown, J. M. Facet meta-theory / J. M. Brown // *The Cambridge Handbook of Forensic Psychology* / ed. by J. M. Brown, E. A. Campbell. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – P. 58–64. – DOI: 10.1017/CBO9780511730290.007.
10. Chejlyk, S. The effects of online course format and three components of student perceived interactions on overall course satisfaction / S. Chejlyk // *Dissertation Abstracts International*. – 2006. – Vol. 67, № 04.
11. Churchill, G. A. An investigation into the determinants of customer satisfaction / G. A. Churchill, C. Surprenant // *Journal of Marketing Research*. – 1982. – Vol. 19, № 4. – P. 491–504.
12. Dziuban, C. Student satisfaction with asynchronous learning / C. Dziuban, P. Moskal, J. Brophy-Ellison, P. Shea // *Journal of Asynchronous Learning Networks*. – 2007. – Vol. 11, № 1. – P. 87–95.
13. Havice, P. A. The impact of rich media presentations on a distributed learning environment: Engagement and satisfaction of undergraduate students / P. A. Havice, T. T. Davis, K. W. Foxx, W. L. Havice // *Quarterly Review of Distance Education*. – 2010. – Vol. 11, № 1. – P. 53–58.
14. Kane, D. Student satisfaction surveys: The value in taking an historical perspective / D. Kane, J. Williams, G. Cappuccini-Ansfield // *Quality in Higher Education*. – 2008. – Vol. 14, № 2. – P. 135–155.
15. Kempf-Leonard, K. Encyclopedia of social measurement / K. Kempf-Leonard. – San Diego : Academic Press, 2004. – P. 175–188. – DOI: 10.1016/B0-12-369398-5/00296-6.
16. Kirkpatrick, D. L. Implementing the four levels: A practical guide for effective evaluation of training programs / D. L. Kirkpatrick, J. D. Kirkpatrick. – San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, 2007. – 168 p.
17. Knol, M. H. Measuring the Quality of University Lectures: Development and Validation of the Instructional Skills Questionnaire (ISQ) / M. H. Knol, C. V. Dolan, G. J. Mellenbergh, H. L. Maas // *PLOS ONE*. – 2016. – Vol. 11, № 2. – Article e0149163.
18. Kuo, Y. C. A predictive study of student satisfaction in online education programs / Y. C. Kuo, A. E. Walker, B. R. Belland, K. E. Schroder // *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*. – 2013. – Vol. 14, № 1. – P. 16–39.
19. Li, Q. A novel Likert scale based on fuzzy sets theory / Q. Li // *Expert Systems with Applications*. – 2013. – Vol. 40, № 5. – P. 1609–1618.
20. Malik, M. W. Factor effecting learner's satisfaction towards e-learning: A conceptual framework / M. W. Malik // *OIDA International Journal of Sustainable Development*. – 2010. – Vol. 2, № 3. – P. 77–82.
21. Marsh, H. W. Making students' evaluations of teaching effectiveness effective: The critical issues of validity, bias, and utility / H. W. Marsh, L. A. Roche // *American Psychologist*. – 1997. – Vol. 52, № 11. – P. 1187–1197.
22. Muilenburg, L. Y. Student barriers to online learning: A factor analytic study / L. Y. Muilenburg, Z. L. Berge // *Distance Education*. – 2005. – Vol. 26, № 1. – P. 29–48.
23. Prince, C. Facilitating organizational change: The role and development of the corporate university / C. Prince, G. Beaver // *Strategic Change*. – 2001. – Vol. 10, № 4. – P. 189–199.
24. Sahin, I. Considering students' perceptions: The distance education student satisfaction model / I. Sahin, M. Shelley // *Journal of Educational Technology & Society*. – 2008. – Vol. 11, № 3. – P. 216–223.
25. Shah, D. A Product at Every Price: A Review of MOOC Stats and Trends in 2017 [Electronic resource] / D. Shah. – Mode of access: <https://www.classcentral.com/report/moocs-stats-and-trends-2017/> (date of access: 13.02.2021).
26. Wright, B. D. Rating scale analysis / B. D. Wright, G. N. Masters. – San Diego : Mesa Press, 1982. – 206 p.
27. Yi, Y. K. A critical review of consumer satisfaction / Y. K. Yi // *Review of Marketing* / ed. by V. A. Zeithaml. – Chicago : American Marketing Association, 1990. – P. 68–123.
28. Yukselturk, E. Investigation of interaction, online support, course structure and flexibility as the contributing factors to students' satisfaction in an online certificate program / E. Yukselturk, Z. Yildirim // *Journal of Educational Technology & Society*. – 2008. – Vol. 11, № 4. – P. 51–65.

Приложение

Инструкция

Вам предлагается ответить на вопросы о онлайн-курсе. Всего 4 вопроса, перед каждым вопросом есть тема, на которую он направлен. В каждом вопросе есть 11 точек. Это точки на прямой от «полностью не удовлетворен» до «полностью удовлетворен». Вам даны 3 опорные точки с их описанием. Выберите в каждом вопросе ту точку, которая вы считаете наиболее точно отражает Ваше мнение о курсе относительно предложенных ориентиров.

Фасет	Нарратив третьей точки	Нарратив шестой точки	Нарратив девятой точки
Преподаватель	Иван редко получал обратную связь от преподавателя. На вопросы отвечали с большой задержкой или не отвечали вовсе. Преподаватель открыто говорил, что не любит онлайн-формат, и не стремился помогать студентам.	Елена была довольна преподавателем: он хорошо знал материал и отвечал на вопросы. Однако иногда ответы приходили с опозданием, а к отдельным студентам преподаватель относился более внимательно, чем к другим.	Павел отметил, что преподаватель быстро и по делу отвечал на все вопросы, поддерживал доброжелательную атмосферу и давал развернутую обратную связь. Было видно, что преподавателю интересен онлайн-формат и он готов адаптировать материал под потребности группы.
Дизайн	Тамаре было сложно ориентироваться на платформе: она не могла найти нужные разделы, инструкции были неочевидны, а шрифт на некоторых страницах был слишком мелким для комфортного чтения.	Дмитрий быстро разобрался в платформе. Большинство кнопок и разделов были на своих местах, дизайн выглядел аккуратно. Иногда возникали вопросы по навигации, но инструкция помогала их решить.	Анна отметила, что платформа интуитивно понятна: все элементы расположены логично, текст легко читается, цветовая гамма комфортна для долгой работы. Обучение не тормозилось из-за поиска функций.
Курс	Виктор столкнулся с тем, что материалы курса повторялись от модуля к модулю, часть информации устарела. Интерактивные элементы отсутствовали, а доступ к курсу был возможен только в строго определенное время.	Леониду понравилось содержание курса: оно опиралось на актуальные источники. В некоторых темах были тесты и симуляции. При этом отдельные материалы открывались только по расписанию, что не всегда было удобно.	Светлана высоко оценила курс: каждый модуль содержал новую информацию, были разнообразные интерактивные задания. Весь материал был доступен в любое время, что позволяло совмещать обучение с работой.
Техническое обеспечение	Нина постоянно сталкивалась с техническими сбоями: видео не загружалось, тесты зависали. Обратиться в техподдержку было невозможно — контакты отсутствовали, а в чат никто не отвечал.	У Кирилла платформа работала стабильно, материалы открывались без задержек. Техническая поддержка была доступна, но отвечала не сразу — иногда приходилось ждать ответа несколько часов.	Ольга не испытывала проблем с техникой: платформа работала без сбоев, любой материал загружался мгновенно. Техподдержка отвечала в течение нескольких минут и помогала решить любые вопросы.